

8. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р).

УДК 631.527:330

DOI 10.5281/zenodo.20544746

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ: ОБЗОР И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ DIGITAL TECHNOLOGIES IN BREEDING AND SEED PRODUCTION: REVIEW AND EVALUATION OF EFFECTIVENESS

¹*Н.В. Батракова, ²Е.В. Батракова*

¹*N.V. Batrakova, ²E.V. Batrakova*

¹*Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы,
г. Гулькевичи*

²*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар*

¹*Pervomayskaya Selection and Experimental Station of Sugar Beet,
Gulkevichi*

²*Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar
E-mail: Imaybest@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления цифровизации селекции и семеноводства. Выполнен анализ современных технических и программных средств, включая автоматизированные рабочие места, БПЛА и специализированное ПО, на основе обобщения имеющегося опыта предложена методика расчета экономической эффективности внедрения цифровых технологий в селекционный процесс.

Ключевые слова: селекция, семеноводство, цифровые технологии, экономическая эффективность.

Abstract. The article discusses the main directions of digitalization of breeding and seed production. It analyzes modern technical and software tools, including automated workplaces, UAVs, and specialized software. Based on the generalization of existing experience, a methodology for calculating the economic efficiency of introducing digital technologies into the breeding process is proposed, which includes a system of indicators and formulas.

Keywords: breeding, seed production, digital technologies, economic efficiency

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных направлений и основным условием повышения эффективности во всех отраслях сельского хозяйства, в том числе в

селекции и семеноводстве, становится расширение масштабов применения цифровых технологий. В 2018 г. Центром прогнозирования и мониторинга ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» проведено анкетирование по направлению «Цифровое сельское хозяйство». На основании анкетирования, высокую важность «цифровизации технологий селекции и семенного фонда» признали 71% экспертов, среднюю – 25% и низкую – 4%. Большинство экспертов (53%) предполагаемым сроком появления (внедрения) цифровых технологий в селекции и семеноводстве назвали 2021-2025 гг., 32% – 2016-2030 гг., 12% – после 2030 г. и 3% – 2019-2020 гг. [1].

Цель исследований научной статьи – анализ направлений и оценка масштабов применения цифровых технологий в селекции и семеноводстве, а также разработка системы показателей оценки экономического эффекта от их внедрения.

Исследование выполнено на основе анализа и обработки информации веб-сайтов электронных библиотек и компаний, занимающихся исследованиями в области селекции и семеноводства, а также с использованием методов экономико-математического моделирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Минсельхоз России разработал систему прослеживаемости семян сельскохозяйственных растений ФГИС «Семеноводство», которая позволяет обеспечить получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени: об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах); о селекционных достижениях, допущенных к использованию в конкретном регионе возделывания; о наличии и качестве семян сельскохозяйственных растений, произведенных на территории РФ. Исходя из вышеизложенного, следует предположить, что использование цифровых технологий будет способствовать качественной реализации данного механизма.

Одним из инструментов, широко используемых в сельском хозяйстве, стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), одним из преимуществ которых стало получение снимков высокого разрешения, высокоточных спектральных снимков для расчета индексов NDVI, производительность аэрофотосъемки за рабочую смену до 5000 га, высокая скорость обработки результатов съемки (один рабочий день), возможность съемки с небольших высот и вблизи объектов, а также использование в широком спектре погодных условий, оперативность получения снимков, маневренность. БПЛА также могут применяться для картирования селекционных участков, определения координат их

границ и взаимного размещения на поле, выявления незасеянных пятен, оценки всхожести посевов, плотности биомассы по индексу листовой поверхности, определения обеспеченности растений элементами питания вообще и азотом (в частности, по NDVI), оценки фитосанитарного состояния растений, а также качественной и количественной оценки физико-механических и агротехнических свойств почвы селекционных участков как одного из важных факторов управления продукционным процессом [2, 3].

Также важным элементом для эффективного использования БПЛА и других цифровых инструментов в сельском хозяйстве, по нашему мнению, является рабочее место селекционера, отвечающее современным требованиям цифровизации экономики. Так, например, разработанное и предложенное к внедрению ФГУП «Омский экспериментальный завод» автоматизированное рабочее место селекционера (АРМС) позволяет рационально организовать и производительно провести первичный разбор селекционного материала или структурно их проанализировать [4, 5]. В комплектацию входят: мобильный стеллаж для снопа селекционного материала; стол для размещения приборов, на котором установлена сетчатая площадка для визуального обследования растения, подвижная линейка с подсветкой для измерения стебля, междоузлий и колосьев от 1 до 1500 мм; молотилка, тумба, в которую встроен контейнер для сбора обмолота, флэш-накопитель со специальной программой, позволяющей оперативно обрабатывать данные исследований, получать результаты по каждому растению и сохранять их в памяти компьютера для дальнейшей обработки. Благодаря применению АРМС, как показали испытания завода, производительность труда селекционеров и точность результатов исследований повышается в 3-5 раз [4].

Также компанией «Wintersteiger» разработан программный комплекс управления данными Easy Breed в селекции и семеноводстве [6]. Он позволяет упорядочить результаты опытно-полевых испытаний, фенотипические показатели, ДНК-маркеры и родословные сортов для более эффективного использования этих материалов в программах селекции. Приложение подходит для всех культур и значительно упрощает планирование и осуществление скрещиваний. С ее помощью можно составить планы рандомизированных и нерандомизированных исследований, а также правильно оформить полевые журналы и списки выполняемых работ. Программа активно используется на протяжении всего процесса селекции, обеспечивая поддержку таких задач, как управление сортами, скрещивание, планирование опытов, интеграция

данных бонитировки, отбор и оценка результатов. Быстрый доступ к нужным данным и фактам обеспечивает быстрое выполнение процедур и более взвешенные и результативные решения по созданию и усовершенствованию сортов. Сбор данных, их использование и защита играют центральную роль в селекционно-семеноводческих процессах.

Таким образом, в современных условиях цифровые технологии в значительной степени способствуют повышению эффективности селекции. Для объективной оценки целесообразности внедрения цифровых технологий в селекционный процесс необходимо использовать систему количественных показателей. Предлагаемые показатели базируются на сравнении трудозатрат и временных параметров до и после внедрения технологий.

1 Показатель роста производительности труда.

$$K_{пт} = T_b : T_n$$

где $K_{пт}$ – коэффициент роста производительности труда;

T_b – время выполнения операции базовым (традиционным) способом, чел.-ч;

T_n – время выполнения операции с использованием цифровой технологии, чел.-ч.

2. Коэффициент сокращения сроков селекционного цикла.

$$K_{сц} = (D_b - D_n) : D_b \times 100\%$$

где $K_{сц}$ – коэффициент сокращения сроков селекционного цикла, %;

D_b – длительность этапа (или всего цикла) базовым способом, дней;

D_n – длительность этапа с использованием новой технологии, дней.

3. Экономия трудовых ресурсов

$$\text{Этр} = (Ч_b - Ч_n) \times N$$

где Этр – экономия трудовых ресурсов, чел.-дней;

$Ч_b$ – численность персонала, занятого на операции базовым способом, чел.;

$Ч_n$ – численность персонала после внедрения, чел.;

N – количество операций (или дней работы) в год.

4. Условно-годовая экономия от снижения эксплуатационных затрат.

$$\text{Ээкс} = З_b - З_n$$

где Ээкс – годовая экономия эксплуатационных затрат, руб.;

$З_b$ – затраты на выполнение работ базовым способом (ГСМ, амортизация, оплата труда), руб./год;

$З_n$ – затраты на выполнение работ с использованием новой техно-

логии, руб./год.

5. Интегральный экономический эффект

$\text{Эгод} = \text{Этр} \times \text{Счел-день} + \text{Ээкс} + \Delta\text{В} \times \text{П}$

где: Эгод – годовое экономическое воздействие, руб.;

Счел-день – стоимость одного человеко-дня работы специалиста (с учетом начислений), руб.;

$\Delta\text{В}$ – сокращение времени селекционного цикла, лет;

П – потенциальная прибыль от коммерциализации сорта в расчете на один год (оценочно), руб.

Последнее слагаемое является наиболее значимым, но и наиболее сложным для оценки. Оно отражает главный эффект от цифровизации – ускорение вывода новых гибридов на рынок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует предположить, что цифровые технологии являются эффективным инструментом повышения производительности селекционного процесса, а предложенная система показателей и формул позволяет количественно оценить эффект от их внедрения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Результаты анкетирования по направлению «Цифровое сельское хозяйство» / Е. В. Труфляк, А. С. Креймер, Н. Ю. Курченко. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 11 с.

2. Особенности семеноводства сахарной свеклы в Краснодарском крае / И. Я. Балков, А. В. Логвинов, В. А. Логвинов [и др.] // Сахарная свекла. 2018. № 4. С. 24-27. EDN ZCKBNB.

3. Использование беспилотных авиационных систем в растениеводстве: метод. рек. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. – 100 с.

4. Чекусов, М. С. Автоматизированное рабочее место селекционера / М. С. Чекусов, Д. А. Голованов // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – № 3. – С. 62-66. – EDN MSPLRL.

5. Гольяпин, В. Я. Цифровые ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ / В. Я. Гольяпин // Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК : Материалы XII Международной научно-практической интернет-конференции, п. Правдинский Московской области, 08–10 июня 2020 года. – п. Правдинский Московской области: Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса, 2020. – С. 244-249. – EDN BZHMMG.

6. Easy Breed: программное обеспечение для управления селекционными данными [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании Wintersteiger. – URL: <https://www.wintersteiger.com> (дата обращения: 15.03.2025).